

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

МОВЛОНОВ Бахромали Қодирович

*ФарДУ Ҳуқуқ таълими
кафедраси ўқитувчиси*

ИСМОИЛОВ Ҳамдам Исмоилович

*Божхона институти
Умумҳуқуқий фанлар кафедраси доценти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14704649>*

БОЖХОНА ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон Республикасида божхона хизмати ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ҳисобланиб, унинг зиммасига самарали божхона назоратини амалга ошириш, божхона тўловларини ундириш ва бошқа вазифалар қатори божхона соҳасидаги жиноятларни олдини олиш, аниқлаш ва уларга чек қўйиш каби бир қатор долзарб вазифалар юкланганлиги, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жинояти учун жиной жавобгарлик тушунчаси ва ўзига ҳос жиҳатлари, шунингдек ушбу жиноят учун жиной жавобгарлик билан боғлиқ масалалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: божхона, жиноят, божхона чегараси, божхона соҳасидаги жиноятлар, етказилган зарар миқдори, ижтимоий хавfli ҳаракат, жиноят содир этиш усуллари, уйушган гуруҳ, товар ёки бошқа қимматликлар, зарарнинг бартараф этилганлиги, жиной жазо.

ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена рассмотрению таможенной службы Республики Узбекистан как правоохранительного органа, на который возложены важные задачи по эффективному осуществлению таможенного контроля, взысканию таможенных платежей, а также предотвращению, выявлению и пресечению преступлений в таможенной сфере. В статье анализируются понятие и социальная опасность преступлений в таможенной сфере, их характерные особенности, а также вопросы, связанные с видами уголовной ответственности.

Ключевые слова: таможня, преступление, таможенная граница, преступление в сфере таможни, размер причиняемого ущерба, общественно опасное деяние, уголовное ответственность, организованная группа, товары и иные ценности, виды уголовного наказания.

CRIMINAL LIABILITY ISSUES FOR THE CRIME OF VIOLATION OF CUSTOMS LEGISLATION

ANNOTATION

The article examines the Customs Service of the Republic of Uzbekistan as a law enforcement body entrusted with important tasks such as the effective implementation of customs control, collection of customs duties, and other responsibilities, including the prevention, detection, and suppression of crimes in the customs sphere. The article analyzes the concept and social danger of crimes in the customs sphere, their distinctive features, as well as issues related to the commission of such crimes by organized groups.

Keywords: customs, crime, customs border, crimes in the field of customs, amount of damage caused, socially dangerous act, methods of crime, organized group, goods or other valuables, elimination of damage, criminal punishment

Божхона соҳасидаги ҳуқуқий муносабатлар божхона чегараси орқали товар ва транспорт воситалари ҳаракати жараёнида божхона қонун қоидалари нормалари билан тартибга солинган жараёнда иштирок этувчилар ўртасидаги тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятлар акс эттирувчи ижтимоий муносабатлардир.

Ушбу муносабатлар нафақат Божхона Кодекси билан, балки, маъмурий, жиноий ва яна бир қатор бошқа ҳуқуқ нормалари билан ҳам тартибга солинади.

Божхона иши соҳасида ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш ҳамда бу турдаги ишларни юритиш ва кўриб чиқиш билан боғлиқ махсус ижтимоий муносабатлар ҳам мавжуддир. Лекин улар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, Жиноят процессуал кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекслар билан тартибга солинади.

Божхонага оид қонунбузилиш ҳолатларида жиноий жавобгарлик жиноят ҳуқуқи нормалари билан кўриқланадиган ижтимоий муносабаларга жиддий зарар етказадиган ёки шундай зарар етказиши мумкин бўлган тажовуз қилингандагина вужудга келади. Шундай экан, жиноий жавобгарлик ўз навбатида қандайдир ҳуқуқий оқибатни вужудга келтиради. Жиноий жавобгарлик жиноят ҳуқуқий муносабатдир. Аммо жиноят ҳуқуқий муносабатнинг келиб чиқиши учун бирон-бир юридик факт содир этилиши талаб қилинади ва бундай юридик факт жиноятнинг содир этилиши ҳисобланади [1, Б.179].

Демак, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун жавобгарлик - дейилганда божхона ҳуқуқ нормалари асосида вужудга келадиган ҳуқуқбузарлик учун божхона ҳуқуқий муносабати субъекти (ҳуқуқбузар)га ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган санкциялар асосида давлатнинг мажбурлов чораларини қўллаши тушунилади.

Божхона ҳақидаги қонунчиликни бузганлик учун жиноий жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 182-моддасида назарда тутилган.

Мазкур жиноят таркиби ўрганилганда унинг формал таркибли эканлиги яққол намоён бўлади [2, Б.58].

Яъни, жиноят тугалланган деб топилиши учун бирор оқибат юз бериши талаб этилмайди, фақат қонун нормасида кўрсатилган ижтимоий хавfli қилмишнинг содир этилиши жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради.

Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жиноятининг **объекти** давлат ва жамиятнинг иқтисодий манфаатлари, Ўзбекистон Республикасининг иқтисодиёти асослари ва иқтисодий хавфсизлиги ҳисобланади.

Адабиётларда мазкур жиноятнинг **бевосита объекти** сифатида товар-моддий қимматликларни божхона чегараси орқали олиб ўтишнинг қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартиби кўрсатиб ўтилган.

Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жиноятининг **предметлари** ЖК 182-моддаси диспозициясига мувофиқ товар ёки бошқа қимматликлардир.

Келтириб ўтилганлардан хулоса қилиб қуйидагиларни жиноят предмети сифатида кўрсатиш мумкин:

- божхона чегарасидан ўтказилиши мумкин бўлган ҳар қандай мол-мулк;
- электр, иссиқлик энергиялари ва энергиянинг бошқа турлари;
- божхона чегарасидан товар сифатида олиб ўтилаётган транспорт воситалари (божхона чегарасидан товарларни ўтказишда ташиш воситаси сифатида фойдаланилган транспорт воситалари бундан мустасно);
- интеллектуал мулк объектлари (фойдали моделлар, саноат намуналари);
- маданий бойликлар - моддий дунёнинг миллий, тарихий, бадий, илмий-маърифий, маънавий-ахлоқий ва бошқа маданий аҳамиятга молик кўчар ашёлари;
- ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари.

Жиноятнинг **объектив томони** фаол ҳаракатлар содир этилишидан иборатдир. Мазкур диспозицияда алоҳида содир этилганда ҳам жиноят деб топилиши мумкин бўлган бир неча усулдаги ҳаракатлар кўрсатилган.

Кўриб чиқилаётган **жиноятнинг субъекти** 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

Юқорида қайд этилганидек, ушбу **жиноят махсус субъектлар томонидан содир этилиши мумкин** бўлиб, уларга тегишли ваколатли мансабдор шахслар киради [3, Б.148].

ЖК 182-моддасида назарда тутилган жиноят **субъектив томондан** қасдан содир этилади.

Яъни шахс товар-моддий қимматликларни Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан ўтказишни истайди ва шунга қаратилган фаол ҳаракатларни содир этади.

Жиноятни квалификация қилишда мотив ва мақсаднинг аҳамияти йўқ. Шундай бўлсада, бу жиноят юзасидан терговга қадар текширув ва суриштирув ҳаракатлари ўтказилишида мотив ва мақсаднинг аниқланиши, жиноят содир этган шахсларнинг режаларини фош этиш ва натижада алоқадор шахсларни аниқлаш, улар томонидан янги жиноятлар содир этилишининг олдини олиш ва янги жиноятларни очиш имкониятларини беради.

Шу ўринда, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жинояти учун жавобгарликнинг айрим ўзига хос хусусиятларига тўхталиб ўтилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Жумладан, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жиноятининг ўзига хос хусусиятлари ҳисобланган **қуйидаги ҳаракатлар содир этилса, ЖКнинг 182-моддаси 1-қисми билан жиний жавобгарликни вужудга келтиради:**

- **божхона назоратини четлаб** товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса,

- **божхона назоратидан яшириб** товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса,

- **божхона хужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган хужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда** товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса,

- товар ёки бошқа қимматликларни **декларациясиз** кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса

- *бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб*, товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса,

- базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваригача миқдорда **жарима** ёки тўрт юз саксон соатгача **мажбурий жамоат ишлари** ёки икки йилгача **ахлоқ тузатиш ишлари** ёки икки йилдан беш йилгача **озодликни чеклаш** ёхуд беш йилгача **озодликдан маҳрум қилиш** билан жазоланади [4. lex.uz/acts/97664].

Қуйидаги ҳаракатларни содир этиш 182-модданинг иккинчи қисмида кўрсатилган жиноий жавобгарликни вужудга келтиради:

- божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш *жуда кўп миқдорда* содир этилган бўлса,

- божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш *чегарани бузиб ўтиш*, яъни божхона хизматининг розилигини олмасдан туриб, товар ёки бошқа қимматликларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан очикдан-очик ўтказиш йўли билан содир этилган бўлса,

- божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш *уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб* содир этилган бўлса,

- божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш *хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда* содир этилган бўлса,

- базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда **жарима** ёки уч йилгача **ахлоқ тузатиш ишлари** ёхуд беш йилдан саккиз йилгача **озодликдан маҳрум қилиш** билан жазоланади [5. lex.uz/acts/111189].

Кўриниб турганидек, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жинояти юқорида кўрсатилган **9 та усулда** содир этилиши мумкин ҳамда ушбу жиноий қилмишлар учун жами **5 та жиноий жазо турлари** қўлланилади [6.221-б].

ЖК 182-моддаси 1-қисми диспозицияси юқорида кўрсатилган ҳаракатларни ҳамда жиноят предмети қийматининг кўп миқдорда бўлишини назарда тутгани ҳолда **маъмурий преюдицияни** ҳам талаб қилади [7.201-б].

Қонун божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш учун жавобгарлик турини божхона чегарасидан қонунга хилоф равишда ўтказилаётган товар ёки бошқа қимматликлар миқдори билан боғлаган бўлиб, бу миқдор уларнинг ҳуқуқбузарлик **содир этилган кундаги қиймати**дан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Товар ёки бошқа қимматликларни қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан кўп миқдоргача ўтказганлик учун ҳар доим, шахс айнан шундай ҳуқуқбузарлик учун **бир йил давомида** бир неча марта маъмурий жавобгарликка тортилганлигидан қатъий назар, **маъмурий жавобгарлик** келиб чиқади.

ЖК 182-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган квалификация белгилари мавжуд бўлганда, жиноий жавобгарлик шахс товар ёки бошқа қимматликларни қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан ўтказганлик учун илгари маъмурий жавобгарликка тортилган-тортилмаганлигидан қатъий назар, келиб чиқади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, товарлар ва бошқа қимматликларни божхона чегарасидан ўтказиш тартиби Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан қатъий белгиланган. Белгиланган тартибни бузган ҳолда товарлар ва бошқа қимматликларни божхона чегарасидан ҳар қандай тарзда ўтказиш қонунга хилоф ҳисобланади ва божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

REFERENCES. IQTIBOSLAR. CHOCHKI.

1. Catherine Yelliott and Frances Quinn. Criminal law. Yengland. Kingston University. 2014 y. P-218.
2. Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи (Махсус қисм). Олий ўқув юртлари учун дарслик. Тошкент.: “ИЛМ ЗИЁ”, 2015. Б.476. [Rustamboev M.H. Criminal law (General part) Course book high educational institutions. Tashkent.: “ILM ZIYO”, 2015. P.476].
3. <https://www.lex.uz/acts/97664>.
4. <https://lex.uz/acts/111189>.
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Т.: ”Адолат”, 2016. Б.606. [Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan Т.:”Adolat”, 2016. P.606.]
- 6.“Божхона органларининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти”. Коллектив авторлик. Дарслик. – Т.: Божхона институти. 2021. Б. 492. [“Law enforcement activities of customs authorities ”. Author team. Text-book. –Т .: Customs intitute. 2021. P. 492]
7. Жиноят ҳуқуқи (Махсус қисм). Муаллифлар жамоаси. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.:“Адолат”, 2021. Б.276. [Criminal law (General part). The team of authors. Textbook for high educational institutions. Т.:“Adolat”, 2021. P.276.]